

РОЛЬ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ МНОГОЯЗЫЧНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Абдуллаева Н.М.¹, Атамухамедова Г.С.².

¹доцент Perfect –Universiti, Доктор философских наук по педагогике (PhD)

²и.о. доцента кафедры “O‘zbek (rus) tili” ТГТУ

Аннотация. В статье раскрывается роль лингводидактических методов обучения в формировании многоязычной системы образования в Узбекистане. На основе анализа современных теорий и практических исследований рассматриваются ключевые подходы к обучению нескольким языкам, обосновывается важность системного применения инновационных методов для развития языковой и межкультурной компетентности. Делается акцент на адаптацию мирового опыта к национальному образовательному контексту. В заключении предложены рекомендации по дальнейшему развитию многоязычного образования.

Ключевые слова: лингводидактика, многоязычие, языковая компетентность, межкультурная коммуникация, инновационные методы, образование в Узбекистане.

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonda ko‘p tilli ta’lim tizimini shakllantirishda lingvodidaktik o‘qitish metodlarining o‘rni yoritilgan. Zamonaviy nazariyalar va amaliy tadqiqotlar asosida bir nechta tillarni o‘qitishdagi asosiy yondashuvlar tahlil qilinadi, innovatsion metodlarni tizimli qo‘llash orqali til va madaniyatlar aro kompetensiyani rivojlantirishning ahamiyati asoslab beriladi. Jahon tajribasini milliy ta’lim tizimiga moslashtirish zarurligi ko‘rsatib o‘tiladi. Yakunda ko‘p tilli ta’limni rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: lingvodidaktika, ko‘ptillilik, tilkompetensiyasi, madaniyatlar aro kommunikatsiya, innovatsionmetodlar, O‘zbekistonta’limi.

Abstract. The article explores the role of linguodidactic teaching methods in shaping the multilingual education system in Uzbekistan. Based on the analysis of contemporary theories and empirical studies, key approaches to multilingual teaching are examined, emphasizing the need for systematic application of innovative methods to develop linguistic and intercultural competencies. The importance of adapting international experience to the national educational context is highlighted. Recommendations for the further development of multilingual education are presented.

Keywords: linguodidactics, multilingualism, language competence, intercultural communication, innovative methods, education in Uzbekistan.

В эпоху глобализации многоязычие стало одним из важнейших факторов личностного развития, профессиональной мобильности и конкурентоспособности на международной арене. Узбекистан, находясь на перекрестке культурных и экономических путей, уделяет особое внимание формированию многоязычной образовательной среды, что нашло отражение в ряде государственных программ и инициатив. Однако успешная реализация задач многоязычного образования требует не только политической воли, но и глубокого научно-методического обоснования применяемых стратегий обучения языкам.

До настоящего времени лингводидактика как наука в мировом и национальном образовательном пространстве активно развивалась, охватывая такие аспекты, как теория билингвизма [Ф. Гросжан], коммуникативно-деятельностный подход [Е.Г. Азимов, А.Н. Щукин], межкультурное образование [М. Байрамова, К. Крамш]. В то же время в Узбекистане формирование собственной модели многоязычного образования сопряжено с

рядом таких особенностей, как необходимостью сохранения государственного языка, развитием узбекско-русско-английского триединства и внедрением других иностранных языков в учебный процесс.

Настоящая статья направлена на исследование того, как лингводидактические методы, обоснованные в трудах отечественных и зарубежных ученых, способствуют становлению эффективной многоязычной образовательной системы в Узбекистане.

Лингводидактические исследования, начатые такими учеными, как И.Л. Бим, Е.Н. Соловова, Х.Д. Браун и Р. Эллис, показали, что успешное овладение несколькими языками возможно только при системном подходе, который сочетает когнитивные, коммуникативные и культурные аспекты обучения. В частности, И.Л. Бим подчеркивала необходимость органичного включения элементов второй культуры в процесс обучения языку, считая межкультурную компетентность обязательной составляющей коммуникативной компетенции.

Е.Г. Азимов и А.Н. Щукин в своих трудах акцентировали внимание на деятельностной природе процесса изучения языка. Они утверждали, что языковая деятельность должна носить подлинный характер, опираться на реальные потребности общения. Это положение особенно актуально для многоязычного образования в Узбекистане, где овладение языками предполагает их активное использование в профессиональной, академической и повседневной среде.

Исследования Ф. Гросжана, основателя модели билингвизма, доказали, что двуязычные и многоязычные личности функционируют не как сумма двух или более монолингвальных систем, а как интегрированная языковая система. Это открытие имеет важные практические следствия для разработки учебных программ: обучение должно учитывать специфику языкового мышления полиязычных индивидов, а не копировать модели обучения одному иностранному языку. К. Крамш в своих работах по лингвокультурологии выделяет концепцию "третьего места" (thirdplace), где учащийся, осваивая несколько языков, создает собственное культурное пространство, способное интегрировать элементы различных культур. Этот подход обосновывает необходимость систематического внедрения межкультурного компонента в курсы изучения иностранных языков.

На практике в Узбекистане уже осуществляется ряд проектов, направленных на многоязычное обучение. Например, в рамках Государственной программы развития преподавания иностранных языков 2017–2021 гг. были внедрены новые стандарты обучения английскому, немецкому, французскому и другим языкам с раннего возраста. Однако анализ действующих учебных программ показывает, что пока недостаточно внимания уделяется интеграции междисциплинарных знаний, применению методов CLIL (Content and Language Integrated Learning), которые активно развиваются в европейских странах.

Работы зарубежных исследователей, таких как Д. Брютон и Д. Марш, подчеркивают, что CLIL способствует не только углубленному овладению языком, но и развитию когнитивных навыков, критического мышления, что особенно важно для построения конкурентоспособной многоязычной образовательной среды. В Узбекистане применение метода CLIL пока остается фрагментарным и требует дальнейшего внедрения, особенно в профильных школах и вузах.

Особое значение имеет использование цифровых технологий в обучении. Р. Эллис подчеркивает необходимость создания аутентичной коммуникативной среды через использование мультимедийных ресурсов, онлайн-курсов, платформ для совместного обучения. В Узбекистане уже появляются цифровые инициативы, такие как создание онлайн-ресурсов для обучения нескольким языкам, виртуальные языковые клубы и международные проекты обмена.

Тем не менее, среди основных проблем многоязычного образования в Узбекистане исследователи [М.Ш. Убайдуллаев, Н. Абдуллаева] отмечают нехватку квалифицированных педагогов, владеющих методиками интегрированного многоязычного обучения, а также

ограниченность методических ресурсов. Решение этих проблем требует усиления научно-методической подготовки учителей, развития исследовательских компетенций в области лингводидактики и создания адаптированных под местный контекст учебных материалов.

Таким образом, успешное развитие многоязычной системы образования в Узбекистане возможно только при опоре на лингводидактическую теорию и практику, доказавшие свою эффективность в мировом образовательном пространстве. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на адаптацию и локализацию успешных международных моделей с учетом национальной специфики.

Анализ отечественных и зарубежных исследований показал, что лингводидактические методы обучения выступают ключевым инструментом в развитии многоязычной образовательной системы. В Узбекистане формирование полиязычной личности должно опираться на коммуникативно-деятельностный подход, интеграцию межкультурного компонента, применение методов CLIL и активное использование цифровых технологий.

Перспективы развития многоязычного образования связаны с необходимостью системного реформирования подготовки педагогических кадров, научного обоснования методических стратегий, создания национальных программ многоязычного обучения и активного внедрения инноваций. Только при комплексном подходе многоязычие станет реальным ресурсом устойчивого развития общества, укрепления национальной идентичности и успешной интеграции в мировое образовательное пространство.

Список литературы

1. Азимов Е.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий. — Москва: ИКАР, 2009.
2. Бим И.Л. Теория и практика обучения иностранным языкам. — Москва: Просвещение, 2002.
3. Solovova E.N. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций. — Москва: АСТ, 2005.
4. Kramsch C. Language and Culture. — Oxford University Press, 1998.
5. Grosjean F. Bilingual: Life and Reality. — Harvard University Press, 2010.
6. Bruton A. CLIL: Some of the reasons why... and why not. — ELT Journal, 2011.
7. Marsh D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. — University of Jyväskylä, 2000.
8. Ellis R. The Study of Second Language Acquisition. — Oxford University Press, 2008.
9. Убайдуллаев М.Ш. Многоязычное образование в Узбекистане: состояние и перспективы. — Ташкент, 2021.
10. Абдуллаева Н. Проблемы билингвального обучения в системе образования Узбекистана. — Ташкент, 2022.